

Старостенков Н.В.

*Доктор исторических наук, профессор.
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет».*

К вопросу об использовании опыта и уроков Великой Отечественной войны в работе по патриотическому воспитанию современной студенческой молодежи

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена исключительной ролью, которую играет патриотическое воспитание современной молодежи в жизни нашей страны и ролью в этом процессе опыта, накопленного в годы Великой Отечественной войны.

Наши идеологические противники были уверены, что в условиях кризиса механизмов межпоколенческой передачи исторического опыта, травматический опыт Великой Отечественной войны либо сам в ближайшее время «канет в Лету», либо защитные механизмы коллективной памяти социума прервут его дальнейшее распространение.

Они искренне рассчитывая одержать над Россией безоговорочную победу благодаря массивному применению так называемого «исторического оружия».

Однако, вопреки пессимистическим прогнозам опыт и уроки Великой Отечественной войны продолжают играть важную роль в жизни нашего общества, в исторической памяти россиян.

Методы

Объектом настоящего исследования были особенности использования опыта и уроков Великой Отечественной войны в деле патриотического воспитания современной студенческой молодежи.

В качестве гипотезы автором было выдвинуто утверждение, что важную роль в патриотическом воспитании студенческой молодежи в современных условиях могут и должны сыграть героическая история борьбы нашего народа с немецкими оккупантами и опыт воспитательной работы, накопленный в годы Великой Отечественной войны

Методологическую базу данной работы составили общепринятые принципы и методы научного исследования и прежде всего, принципы историзма, детерминизма, социального подхода, методологического

плюрализма и др. и, основанные на них методы исследования, важнейшими из которых (в рамках данной работы) были: историко-сравнительный и историко-генетический методы, метод структурно-функционального анализа и некоторые другие, которые позволили решить основные задачи исследования:

- исследовать какое значение придет современная российская молодежь опыты и урокам Великой Отечественной войны для современной молодежи;

- изучить важнейшие каналы поступления к молодежи и студентам информации о Великой Отечественной войне;

- показать, что патриотическое воспитание рассматривается значительной частью молодежи, как важное направление воспитательной работы государства, общества и Русской Православной Церкви;

- выделить основные направления совместной деятельности научно-педагогического сообщества и РПЦ по патриотическому воспитанию молодежи в современных условиях;

- показать важную роль в организации патриотического воспитания опоры на изучение и поиск ответов на те вызовы, с которыми сталкивается наше государство и общество в современных условиях.

Решение вышеперечисленных задач исследования позволило автору считать сформулированную им гипотезу, в основном, доказанной.

Результаты

О значении опыта и уроков Великой Отечественной войны для нашего народа убедительно свидетельствуют данные ВЦИОМ, в соответствии с которыми лишь 4% респондентов считают, что Великая Отечественная война – событие столь отдаленное, что уже не в состоянии взволновать нынешнее поколение [1], тогда как 67% опрошенных воспринимают Победу в Великой Отечественной войне «как праздник, как самую большую победу России на протяжении всей ее истории» [2].

Исходя из этого, можно утверждать, что наше общество довольно успешно прошло непростую смену нескольких поколений граждан и для каждого нового поколения Великая Отечественная война продолжала оставаться важнейшим историческим событием.

Однако, это не повод для самоуспокоения. Как отмечают социологи, в последние годы значимость праздника «День Победы» в глазах наших граждан начинает снижаться, и эта тенденция демонстрирует довольно устойчивый характер. Так День Победы самым важным для себя праздником считали 71% граждан, в 2021 г. — 69%, в 2022 г. — 67%, в 2023 г. — 65% [2].

В сложившихся условиях, для осуществления эффективной работы по патриотическому воспитанию, мы должны, прежде всего, не предвзято и объективно осмыслить, каким видится современной молодежи этот важнейший период истории нашего Отечества.

Разумеется, что этому важному вопросу отечественная наука уделяла определенное внимание. Среди значительного числа проведенных изысканий, важную информацию для размышления дают нам результаты исследования, проведенного Лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) в 10 субъектах Российской Федерации, включая и Москву [3].

Исследование показало, что наша молодежь, в основном, располагает достаточно полной информацией о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн, положительно оценивает Победу, одержанную советским народом в его справедливой борьбе, осознает роль СССР в победе над гитлеровской Германией и ее сателлитами, считает непропорциональными попытки политического руководства стран «коллективного запада» переписать историю и исказить итоги Второй мировой войны.

Вместе с тем, более чем у 8% молодых людей одержанная советским народом Победа каких-либо положительных или отрицательных эмоций не вызывает.

В противовес почти сорока процентам сверстников, выражающих уверенность в победе Российской Федерации, в случае если бы ей пришлось вести подобную войну сегодня, 15% опрошенных отрицают возможность такой победы.

И, наконец, 1/3 респондентов убеждена, что история Великой Отечественной войны в современном мире постепенно теряет свою актуальность [3, с. 94-96].

Таким образом, мы вынуждены отметить, что в молодежной среде существует определенная, пока еще не очень значительная прослойка молодых людей, не в полной мере разделяющих господствующее в обществе отношение к событиям Великой Отечественной войны.

Возникает закономерный вопрос: «Какой же вид деятельности государства, общества, Русской Православной Церкви, научно-педагогического сообщества по воспитанию молодежи будет оптимальным в сложившихся условиях?»

Сама молодежь, в ходе опроса, дала ответ на этот вопрос: подавляющее большинство (2/3) опрошенных рассматривают патриотическое воспитание как важную и наиболее эффективную форму работы, спо-

собствующую формированию свойств и качеств личности, необходимых подлинному патриоту своего Отечества.

Более того, опрошенные представители молодого поколения граждан нашей страны назвали и важнейшие, с их точки зрения, каналы поступления к ним информации о Великой Отечественной войне.

На первое место по значению они поставили вузовские и школьные курсы истории.

Затем следуют документальные и художественные фильмы о войне.

И, наконец, семейные воспоминания и посещения музеев и мемориалов боевой славы [3, с. 94].

Таким образом, очевидно, что важную роль в гражданско-патриотическом воспитании российской молодежи должен сыграть переосмысленный и адаптированный к современным условиям исторический опыт мобилизации советского народа на достижение победы над врагом.

В годы войны в СССР была выработана эффективная система сплочения всех социальных институтов в борьбе с вражеским нашествием.

Важная роль в ней принадлежала Русской Православной Церкви, которая с самого начала кровопролитных боев была вместе с воюющим народом, благословляя его на ратные и трудовые подвиги, оказывая так необходимую духовную и, во многих случаях, материальную поддержку и помощь.

Построенные на собранные РПЦ деньги танковая колонна «Дмитрий Донской», эскадрильи «Александр Невский» и «За Родину» успешно громили врага, а священнослужители личным примером веры и стойкости вселяли в людей веру в грядущую Победу над врагом, вели антифашистскую агитацию среди населения, укрывали попавших в окружение и бежавших из плена советских воинов.

Однако особое значение в самые тяжелые и, казалось, беспросветные дни, играло общение церковнослужителей с населением, окормление прихожан.

Именно достаточно эффективная деятельность Церкви побудили советскую власть дать в 1943 году согласие на избрание патриарха, открытие епархиальных курсов для подготовки священнослужителей, на издание церковного журнала.

Опыт сотрудничества российского общества и РПЦ многообразен, разносторонен и весьма востребован в наше время.

Какими же видятся нам основные направления совместной деятельности РПЦ и научно-педагогического сообщества по патриотическому воспитанию молодежи в современных условиях?

Не секрет, что советская молодежь времен Великой Отечествен-

ной войны, воспитанная в иных исторических и социально-политических условиях, существенно отличается от молодежи первой четверти XXI века.

Эти отличия необходимо знать и учитывать при адаптации положительно зарекомендовавших себя в годы войны методов работы с молодежью.

Отсюда следует одно из возможных направлений нашей совместной с РПЦ деятельности: изучение особенностей современной российской молодежи и факторов, оказывающих существенное влияние на формирование ее мировоззрения и общей, в том числе – религиозной культуры.

Действительно, накопленный нами опыт свидетельствует, что эффективность работы по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в решающей степени зависит от учета социально-психологических и возрастных особенностей студентов, а также от условий, в которых протекает их жизнь и учеба.

К сожалению, здесь мы сталкиваемся в такими довольно распространенными явлениями, как крайняя физическая загруженность значительной части студенческой молодежи, возникающая из-за необходимости поиска дополнительного заработка для оплаты учебы и проживания в Москве.

Разумеется, что работа по ночам и выходным дням не способствует глубокой рефлексии, напряженному поиску идеалов, размышлениям о смысле жизни.

Более того, на смену советскому человеку 40-х годов XX века, воспитанному на идеалах коллективизма, дружбы и взаимопомощи, стремящегося жить по принципу «раньше думай о Родине, а потом о себе», наши средства массовой информации «весьма успешно» сформировали новый образ «хозяина жизни» - человека, успех которого основан на культе силы, доведенном до крайних степеней индивидуализме и эгоизме, презрении к слабому и беззащитному.

В то же время, одной из важнейших социально-психологической особенностей молодежи, которая не претерпела существенных изменений за последние годы, было и остается «беспокойство духа», стремление к поиску идеала.

Именно эта особенность заставляет определенную часть молодежи искать ответы на волнующие ее вопросы обращая свой взор на деятельность Русской Православной Церкви.

От нее ждут четких и ясных ответов на те сложные вопросы, которые ставит перед молодежью наша весьма непростая действительность.

Поэтому исключительно важно, чтобы голос Церкви, ее позиция по

всем животрепещущим вопросам своевременно становились достоянием вузовской молодежи.

Еще одной социально-психологической особенностью молодежи, которую следует учитывать при организации патриотического воспитания, является ее стремление к самоорганизации.

На наш взгляд, научно-педагогическое сообщество, совместно с РПЦ в состоянии направить энергию молодежи в правильное русло, создавая и всемерно поддерживая молодежные светско-религиозные объединения. Тем более, что сегодняшний день создает для этого много возможностей.

С большой заинтересованностью участвуют студенты в сборе всего необходимого для воинов, выполняющих боевые задачи в ходе СВО, с готовностью принимают участие в других социально-значимых мероприятиях и благотворительных акциях.

Нам кажется, что совместное участие представителей РПЦ, студентов и преподавателей в таких мероприятиях будет способствовать пропаганде христианских ценностей, создаст в молодежной среде благоприятные условия для распространения этических, культурных и воспитательных норм русской православной культуры, будет способствовать формированию у молодых граждан России стиля поведения и образа жизни, соответствующих этим идеалам и ценностям.

В связи с этим, перед нами встает новая задача – найти и апробировать, не противоречащие российскому законодательству, формы участия религиозных организаций в повседневной жизни учебных заведений, в проводимой ими учебно-воспитательной работе.

Встречи и откровенные беседы со священнослужителями, привлечение молодежи к жизни православных общин, ответы на волнующие сегодняшнюю молодежь животрепещущие вопросы, рассказы о духовных подвигах русского воинства, священнослужителей не могут не привести к существенному повышению эффективности общей работы по патриотическому воспитанию студенческой молодежи.

Причем, для этого не всегда будет требоваться личное присутствие представителей РПЦ. Современные информационные технологии позволяют активно участвовать в жизни студенчества используя социальные сети, общаясь со студентами на их форумах и в блогах. Тем более, что по данным ВЦИОМ типичным активным пользователем Интернета является человек в возрасте до 25 лет с высшим или незаконченным высшим образованием [4]. А под эту характеристику подпадает большинство наших студентов.

Как показал опыт, положительный воспитательный эффект способ-

на принести совместная с РПЦ познавательной-экскурсионная деятельность, в ходе которой осуществлялось непосредственное знакомство студенческой молодежи с центрами православной культуры и образования (Троице-Сергиева лавра, Московская Духовная академия, Саввино-Сторожевский монастырь).

Немаловажным направлением работы мы считаем изучения опыта социального служения Русской Православной Церкви.

Следующим важнейшим направлением совместной деятельности научно-педагогического сообщества и Русской Православной Церкви может стать изучение и поиск ответов на те вызовы, с которыми сталкивается наше государство и общество в современных условиях.

Активное, даже – оголтелое наступление порожденных глобализацией так называемых «западных ценностей» нацеленных на разрушение традиционных для нашего общества базовых духовных и нравственных принципов построения семьи, общества и государства, переписывание истории с целью дискредитации всемирно-исторической роли, которую играет наш народ, требуют адекватного и жесткого ответа.

Оказать посильную теоретическую и методическую помощь государственным и общественным организациям, политическим партиям в их работе по противодействию влияния западной культуры на российскую молодежь, более того, если понадобится – предложить свою программу конкретных действий – вот важная задача РПЦ и научно-педагогического сообщества по защите духовно-нравственных основ нашего общества, обеспечению сохранности уникального культурного наследия нашей цивилизации.

Следующим направлением нашей совместной работы может стать организация углубленного изучения состояния современного российского общества и роли Русской Православной Церкви в нем.

На наш взгляд, сегодня этот вопрос стоит наиболее остро потому, что уже отслеживается «секулярная, антиконфессиональная тенденция в политике» [5].

Нарастают негативные тенденции и в среде православной молодежи. Оставаясь вне сферы влияния вузов, школ, РПЦ некоторая часть ее представителей, в поисках притягательной системы духовных ценностей, начинает искать их самостоятельно и, зачастую, находит, у разных радикальных религиозных течений.

Без углубленного и объективного изучения этих процессов мы не сможем успешно противодействовать прозелитистской деятельности некоторых конфессий и даже тоталитарных сект на территориях исконного проживания православных христиан,

Мы не должны закрывать глаза на то, что террористические акты на объектах инфраструктуры, в многолюдных местах и административных зданиях зачастую осуществляют неоязычники – люди, отказавшиеся от своей и перешедшие в другую веру. Среди террористов, по мнению некоторых специалистов, их численность может находиться в пределах от 3 до 8% боевиков. Среди них есть и бывшие православные христиане.

Заклучение

В заключение следует отметить, что важнейшим требованием сегодняшнего дня является необходимость сделать все от нас зависящее для воспитания нашей молодежи в духе любви к Родине, готовности встать на защиту своего Отечества. Решать эту задачу нам следует совместно с Русской Православной Церковью, опираясь на опыт, накопленный в годы Великой Отечественной войны.

Библиографический список

1. 22 июня: знаем, помним, скорбим [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. 22 июня 2022. // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/22-ijunja-znaem-pomnim-skorbim> (Дата обращения: 28.09.2024).
2. 9 мая и память о Великой войне [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. 7 мая 2024. // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/9-maja-i-pamjat-o-velikoi-voine> (Дата обращения: 28.09.2024).
3. Воронцов С.А., Понеделков А.В. Об отношении российской молодежи в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Власть. 2020. № 3. С. 92-98.
4. Цифровой детокс — 2023: о пользовании интернетом и отдыхе от него [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. 13 июня 2023. // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cifrovoi-detoks-2023-o-polzovanii-internetom-i-otdykhe-ot-nego> (Дата обращения: 10.10.2024).
5. Материалы «круглого стола» «Влияние религиозного фактора на политические процессы в странах Ближнего Востока». М. 28.06.2007. // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/262605.html> (Дата обращения: 10.10.2024).

References

1. June 22: We Know, We Remember, We Mourn // VTsIOM. June 22, 2022. // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/22-ijunja-znaem-pomnim-skorbim> (September 28, 2024).
2. May 9 and the Memory of the Great War // VTsIOM. May 7, 2024. // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/9-maja-i-pamjat-o-velikoi-voine> (September 28, 2024).
3. Vorontsov S.A., Ponedelkov A.V. On the Attitude of Russian Youth in the Great Patriotic War of 1941-1945 // Power. 2020. № 3. P. 92-98.
4. Digital Detox - 2023: On Using the Internet and Taking a Break from It // VTsIOM. June 13, 2023. // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cifrovoi-detoks-2023-o-polzovanii-internetom-i-otdykhe-ot-nego> (10.10.2024).
5. Materials of the round table "The Influence of the Religious Factor on Political Processes in the Middle East". M. June 28, 2007. // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/262605.html> (10.10.2024).

